

STAND: MÄRZ 2025¹

Richtlinie für die standardisierte Angabe der Affiliation in wissenschaftlichen Publikationen

Affiliationsrichtlinie des Museums für Naturkunde Berlin

Museum für Naturkunde Berlin
Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung

¹ Nach Beschluss des Management-Boards und der Generaldirektion vom [25.03.2025]

Inhaltsverzeichnis

Präambel	3
1. Geltungsbereich	3
2. Standardisierte Bezeichnung des Museums für Naturkunde Berlin	4
2.1. Namensvarianten und Abkürzungen.....	4
2.2. Angabe von Abteilungen oder Forschungsgruppen	4
2.3. Angabe der Anschrift.....	4
2.4. Angabe der E-Mail-Adresse	4
3. Mehrfachaffiliation	5
4. Zusätzliche Empfehlungen	5
4.1. Eindeutige Autor:innennamen - ORCID-ID.....	5
4.2. Institutionsidentifikatoren	5
5. Funding Acknowledgements	6
6. Beratung.....	6
7. Inkrafttreten und Geltungsdauer	6

Präambel

Das "Museum für Naturkunde – Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung" zählt zu den führenden Forschungseinrichtungen für Evolution und Biodiversität weltweit. Als Forschungsmuseum und Kommunikationszentrum trägt es aktiv zum globalen wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Dialog über die Zukunft der Erde bei und stärkt durch seine renommierten Publikationen die internationale Sichtbarkeit und das Ansehen des Museums.

Um die wissenschaftlichen Erfolge der Forschenden optimal zur Geltung zu bringen, ist eine standardisierte Angabe der institutionellen Zugehörigkeit (Affiliation) unverzichtbar. Eine einheitliche Affiliationsangabe stellt sicher, dass Publikationen eindeutig dem Museum für Naturkunde Berlin zugeordnet werden können, was die Grundlage für eine präzise Wahrnehmung in internationalen Vergleichen bildet.

Eine korrekte Affiliation gewährleistet die korrekte Repräsentation der Forschungsleistungen der einzelnen Wissenschaftler:innen und erhöht die Sichtbarkeit des Museums für Naturkunde Berlin. Zudem erleichtert es die Einwerbung von Fördermitteln und ist essenziell für die Erstellung von Reports und statistischen Auswertungen.

Diese Richtlinie gilt für alle wissenschaftlichen Publikationen², an denen das Museum für Naturkunde Berlin beteiligt ist. Sie ist verpflichtend und muss bei allen Publikationen eingehalten werden, sowie überall dort angegeben werden, wo das Museum für Naturkunde Berlin erwähnt wird (z. B. auf Postern, in Vorträgen oder bei Drittmittelanträgen).

Die Publikationsrichtlinie ergänzt die bereits vorliegenden Leit- und Richtlinien des Museums für Naturkunde Berlin: die Richtlinie zur guten wissenschaftlichen Praxis, die Open-Access-Richtlinie 2025-2030, die Datenrichtlinie zum Umgang mit Forschungsdaten sowie die Richtlinie zur Urheberrechtsauszeichnung für Medien und Daten aus der Sammlungserschließung.

1. Geltungsbereich

Diese Affiliationsrichtlinie gilt für alle Angehörigen des Museums für Naturkunde Berlin, unabhängig davon, ob sie wissenschaftliche oder nicht-wissenschaftliche Positionen innehaben. Dazu zählen festangestellte Mitarbeitende, Promovierende und Studierende sowie Gastwissenschaftler:innen und weitere Personen, die im Rahmen ihrer Tätigkeit oder eines Aufenthalts am Museum für Naturkunde Berlin an Forschungsprojekten beteiligt sind oder wissenschaftliche Beiträge leisten.

Nur Veröffentlichungen, die den Vorgaben zur korrekten Affiliation entsprechen, werden für interne Förderungen und Open-Access-Unterstützungen berücksichtigt.

² Eine wissenschaftliche Publikation ist ein manifestes und veröffentlichtes Produkt, das aus der Forschungsarbeit einer oder mehrerer Personen resultiert. Eine Publikation muss einer eigenständigen intellektuellen Leistung entsprechen; rein formale Zusammenstellungen sollen nicht als wissenschaftliche Publikationen gelten. Wissenschaftliche Publikationen richten sich zumeist an Forschungskolleg:innen; Berücksichtigung sollen aber auch Formate finden, in denen wissenschaftliche Resultate an eine breitere Öffentlichkeit vermittelt werden. Publikationen sollen dauerhaft verfügbar sein. Auch zitierfähige, veröffentlichte Forschungsdaten gelten als Publikation. (Quelle: https://www.kerndatensatz-forschung.de/version1/Spezifikationstabelle_KDSF_v1.html)

2. Standardisierte Bezeichnung des Museums für Naturkunde Berlin

Der Name „Museum für Naturkunde Berlin“ wird als Eigenname behandelt und somit in keine andere Sprache übersetzt. Die institutionelle Zugehörigkeit ist in wissenschaftlichen Publikationen wie folgt anzugeben:

Lange Version deutsch: „Museum für Naturkunde - Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung“

Lange Version englisch: „Museum für Naturkunde – Leibniz Institute for Evolution and Biodiversity Science“

2.1. Namensvarianten und Abkürzungen

Besteht verlagsseitig eine Zeichenbegrenzung, lautet die standardisierte Kurzform:

Kurze Version deutsch und englisch: *Museum für Naturkunde Berlin*

Abkürzungen in jeglicher Form, wie zum Beispiel „MfN“ sind nicht zulässig.

2.2. Angabe von Abteilungen oder Forschungsgruppen

Falls eine spezifische Abteilung oder Forschungsgruppe zu nennen ist, sollte diese ebenfalls angegeben werden, um die genaue Zuordnung innerhalb der Einrichtung sicherzustellen.

Bsp.: *Museum für Naturkunde - Leibniz Institute for Evolution and Biodiversity Science, Center for Integrative Biodiversity Discovery*

Die Zugehörigkeit zu einem Forschungscluster o. ä. wird nicht in der Affiliation, sondern im Acknowledgement genannt, dort ggf. in der entsprechenden Schreibweise.

2.3. Angabe der Anschrift

Als Anschrift ist die allgemeine Postanschrift des Museums für Naturkunde Berlin zu nennen. Keinesfalls sollte eine private Anschrift als Kontaktadresse angegeben werden. Der Zusatz der Länderbezeichnung „Deutschland“ bzw. „Germany“ wird bei internationalen Veröffentlichungen empfohlen, wie in folgendem Beispiel:

Bsp.: *Museum für Naturkunde - Leibniz Institute for Evolution and Biodiversity Science, Invalidenstraße 43, 10115 Berlin, Germany*

2.4. Angabe der E-Mail-Adresse

Werden E-Mail-Adressen angegeben, so ist immer die dienstliche E-Mail-Adresse des Museums für Naturkunde Berlin, keine private E-Mail-Adresse, anzugeben:

Max.Mustermann@mfn.berlin

3. Mehrfachaffiliation

Falls in einer Publikation mehrere Zugehörigkeiten angegeben werden müssen, weil eine Person an einer oder mehreren universitären und/oder außeruniversitären Forschungseinrichtungen tätig ist, sollten alle Affiliationen in separaten Zeilen und in einheitlicher Schriftgröße aufgeführt werden. Eine Ausnahme gilt, wenn die Forschungsergebnisse nachweislich ausschließlich an einer einzigen Einrichtung erarbeitet wurden.

Die Reihenfolge der Angabe wird durch das Ausmaß der für diese Publikation an der jeweiligen Einrichtung erbrachten Forschungsleistung bestimmt. Das Museum für Naturkunde Berlin ist in jedem Fall als eine der Affiliationen zu nennen, wie im folgenden Beispiel:

¹ *Museum für Naturkunde - Leibniz Institute for Evolution and Biodiversity Science*

² *Humboldt-Universität zu Berlin*

³ ...

4. Zusätzliche Empfehlungen

4.1. Eindeutige Autor:innennamen - ORCID-ID

Um die dauerhafte und eindeutige Zuordnung von wissenschaftlichen Publikationen zu gewährleisten, wird allen Forschenden empfohlen, eine konsistente Schreibweise ihres Namens zu verwenden. Darüber hinaus wird empfohlen, eine ORCID iD (Open Researcher and Contributor ID) anzulegen. Diese individuelle ID unterstützt nicht nur die Zuordnung von Publikationen und Forschungsleistungen zu einer Person, sondern bleibt auch bei Institutionenwechsel erhalten und vereinfacht den Publikationsprozess, da sie von zahlreichen Verlagen und Drittmittelgebern zunehmend verlangt wird. Forschende behalten dabei die Kontrolle über die Sichtbarkeit und den Umfang ihrer Profildaten.

Die Verwendung von ORCID³ ID's wird ausdrücklich empfohlen, um die individuelle Zuordnung wissenschaftlicher Arbeiten zu erleichtern sowie die eindeutige Verknüpfung der institutionellen Zugehörigkeit zu gewährleisten.

4.2. Institutionsidentifikatoren

Einige Verlage verwenden im Publikationsprozess standardisierte Identifikatoren zur eindeutigen Zuordnung der Institution. Sollte ein solcher Identifikator verlangt werden und um eine korrekte institutionelle Zuordnung sicherzustellen, können Sie folgende Identifier für das Museum für Naturkunde Berlin nutzen, wobei die ROR-ID als bevorzugte ID zu nutzen ist, wenn eine Auswahl besteht:

ROR: [052d1a351](https://ror.org/052d1a351)⁴

ISIL: DE-MUS-813712⁵

³ Die **ORCID (Open Researcher and Contributor ID)** ist ein nicht-proprietärer alphanumerischer Code, um Autor:innen und Mitwirkende der wissenschaftlichen Kommunikation sowie die Website und Dienste von ORCID zu identifizieren, um Autor:innen und ihre bibliografische Ausgabe (und andere von den Benutzenden gelieferte Informationen) nachzuschauen.

⁴ ROR: <https://ror.org/052d1a351>

⁵ ISIL-URI: <https://id.zdb-services.de/resource/organisations/DE-MUS-813712>

ISNI: [0000 0001 2293 9957](https://isni.org/isni/0000000122939957)⁶

GND: [37657-7](https://explore.gnd.network/gnd/37657-7)⁷

Ringgold: [54206](https://ido.ringgold.com/search/results?simple=54206)⁸

VIAF: [146620974](http://viaf.org/viaf/146620974)⁹

Wikidata: [Q233098](https://www.wikidata.org/wiki/Q233098)¹⁰

5. Funding Acknowledgements

Bei Publikationen, die auf Drittmittelprojekten basieren, sollte der Drittmittelgebende im Abschnitt „Acknowledgements“ angegeben werden, anstatt in der Affiliationsangabe. Viele Verlage bieten dafür standardisierte Felder wie „Funding Acknowledgements“ an, um eine klare Zuordnung zu ermöglichen. Eine präzise Angabe des Drittmittelgebenden unterstützt zudem die institutionelle Transparenz und erleichtert potenzielle Förderungen, insbesondere bei Open-Access-Veröffentlichungen.

6. Beratung

Bei Fragen zur Angabe der Affiliation, zur Erstellung einer ORCID ID etc. steht Ihnen die Koordinierungsstelle Wissenschaftliches Publizieren gerne zur Verfügung. Sie erreichen diese unter: Publizieren.Bibliothek@mf.n.berlin. Weitere Informationen und hilfreiche Ressourcen sind zudem auf folgender Intranetseite zu finden: https://mf.nlibef.sharepoint.com/sites/Wissenschaftsdatenmanagement_FB2_MfN/SitePages/Koordinierungsstelle-Wissenschaftliches-Publizieren.aspx.

7. Inkrafttreten und Geltungsdauer

Diese Richtlinie tritt mit ihrer Veröffentlichung in Kraft und gilt bis auf Weiteres. Das Museum für Naturkunde Berlin behält sich das Recht vor, diese Richtlinie bei Bedarf anzupassen und den aktuellen Erfordernissen anzugleichen.

Berlin, 27.05.2025

Generaldirektor

Berlin, 27.05.2025

Geschäftsführer

⁶ISNI: <https://isni.org/isni/0000000122939957>

⁷GND: <https://explore.gnd.network/gnd/37657-7>

⁸Ringgold: <https://ido.ringgold.com/search/results?simple=54206>

⁹VIAF-Permalink: <http://viaf.org/viaf/146620974>

¹⁰<https://www.wikidata.org/wiki/Q233098>